

MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODI VA VOSITALARI

Nomozova Gulbaxor Nodirovna¹, Eshboboyeva Diyora²

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Musiqa madaniyati fakulteti Ijrochilik mahorati va madaniyati kafedrasida o'qituvchisi

²Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Musiqa madaniyati fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik yillarida ta'lim-tarbiyaning sifat va samaradorligini zamon talablari darajasiga ko'tarish davlat siyosatining yo'nalishlaridan biriga aylanganligi, bugungi kunda ilm-fan, texnika va axborot kommunikatsiyasi texnologiyalar sohalarining tez sur'atlarda jadallik bilan rivojlanishi o'qituvchilar zimmasiga yanada yuksak ma'suliyat va vazifalarni yuklaganligi haqida fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim-tarbiya tizimi, innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar, musiqiy faoliyatlar, o'qituvchi va o'quvchi, ilm-fan texnika va axborot kommunikatsiya texnologiyalari.

Mustaqillik yillarida ta'lim-tarbiyaning sifat va samaradorligini zamon talablari darajasiga ko'tarish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda ilm-fan, texnika va axborot kommunikatsiya texnologiyalar sohalarining tez sur'atlarda jadallik bilan rivojlanishini yangi bosqichga ko'tarish, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanishni talab etib, o'qituvchilar zimmasiga yanada yuksak ma'suliyat va vazifalarni yuklaydi. O'qituvchi ta'lim va tarbiya jarayonining yetakchisi, tashkilotchisi bo'lib, uning tashabbuskorligi, ijodiy faolligi, innava torlikka bo'lgan intilishi ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

«Innovatsiya» so'zi lotin tilidagi «inovatis» (in-ichiga, novus-yangi, yangilik) so'zidan olingan bo'lib, tarjima qilganda «yangilik kiritish, ijobiy o'zgarish, yangilanish» degan ma'nolarni anglatadi. Pedagogik innovatsiya deyilganda samarali natijaga erishish maqsadida ta'lim tarbiya jarayoniga yangiliklar, ijobiy o'zgarishlar kiritish tushuniladi. Pedagogik innovatsiyalar umumta'lim maktablarda, pedagoglarning ijodiy faoliyati natijasida vujudga keladi. Innovatsiyaning o'ziga xos xususiyati quyidagilar hisoblanadi:

- ✓ innovatsiyalar doimo dolzarb muammoning yangi yechimini o'z ichiga oladi;
- ✓ ulardan foydalanish yangi sifatli natijalarni olish imkonini beradi;
- ✓ innovatsiyalarni tatbiq etish tizimdagi barcha komponentlarning sifatli o'zgarishlariga olib keladi.

Taraqqiyot o'z shiddati bilan hayot tizimga kirib kelayotgan bir paytda murakkab texnika va texnologiyalar farzandlarimiz ongu-shuuridan ham mustahkam o'rin egallamoqda. Bunday vaziyatda o'quvchiga biror yangi bilim berish, uni o'qish va izlanishga o'rgatish uchun o'qituvchidan juda katta mahorat talab qilinmoqda. Tabiiyki, bu jarayon kasbini sevgan ardoqlagan, o'zini hurmat qilgan har bir pedagogni izlanishga, yangidan yangi pedagogik usul va uslublarni, texnologiyalarni o'rganishga, kashf qilishga undamoqda. Ta'lim yangi bosqichga ko'tarilmoqda, o'quvchilar fikr darajasi kengaymoqda, axborot olish osonlashmoqda, bunday o'sish jarayonida o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanmaslik darsning samaradorligini pasaytirib yuboradi.

Bugungi kunda jahon ta'lim tizimida interfaol TTning quyidagi shakllari amalga oshirilayotganligi barchaga ma'lum:

Ta'lim berishning texnik vositalari-o'quv materialini ko'rgazmali namoyish etishga, uni tizimli yetkazib berishga yordam beradi, o'quvchilarga o'quv materialini tushunishlariga va eslab qolishlariga imkon beradi. Bunday vositalarga quyidagilar misol bo'lishi mumkin: diaproektor, grafoproektor, doska-bloknot, doska-stend. Yordamchi ta'lim vositalari - grafiklar, chizmalar, tarqatma materiallar va boshqalar. Bular o'quvchilarning mustaqil ishlarini faollashtirishga yordam beradi O'quvchilarni o'quv bilish faoliyatlarini jadallashtirishga yordam beruvchi har xil turdagi ta'lim vositalarini tanlash va ulardan foydalanish quyidagilarga bog'liq:

1. Maqsadni belgilash;
2. Asosiy bilim manbaalariga tayanish;
3. Ta'lim usullaridan foydalanish;
4. O'quv materiallardan o'quvchilarni imkoniyatlariga qarab foydalanish;

Mavzuni o'zlashtirish bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Mavzu tanlash va uning rejasini tuzish;
2. Tanlangan mavzuning mazmunini yoritish;
3. Texnologik loyiha asosida mavzuni tushuntirish;
4. O'quvchilar diqqatini jalb etish, muammoli vaziyatlar asosida savol-javob o'tkazish;
5. Tushuntirish jarayonida o'quv adabiyotlari yoki tarqatma materal bilan ishlash;
6. O'quvchilar javoblariga izoh berish va to'ldirish, to'g'ri javoblarni rag'batlantirish;

Umumta'lim maktablarinig bugungi kundagi vazifasi, yangi innovatsion axborot texnologiyalari orqali o'quvchilarga ma'lumotlarni aniq va tushunarli qilib yetkazib berish hisoblanadi. Shuning uchun ham dars davomida o'qituvchi o'quvchilarning musiqa madaniyati fanini, o'zbek va jahon kompozitorlari ijodini, o'zbek halq kuylarini, maqom shashmaqomning kelib chiqish tarixini yangi innovatsion axborot texnologiyalaridan foydalanib tushunarli, aniq qilib o'rganib borishi maqsadga muvofiqdir.

Yosh avlodni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalashda maktabda o'qitiladigan barcha fanlar qatori nafosat tarbiyasining tarkibiy qismi bo'lgan musiqa madaniyati darslarini ahamiyati katta. Musiqa inson his-tuygularini, orzu-istaklarini o'ziga xos badiiy tilda ifoda etadi va bolaning hissiyotlariga faol tasir krsatadi. Musiqa fani maktabda boshqa fanlarni o'zlashtirishga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Musiqa jonli san'at turi sifatida davr, hayot, tabiat va inson his-tuygularini, orzu-istaklarini aks ettiradi. Uni quvontiradi, o'ylantiradi va hayotdan ozuqa olishga

xizmat qiladi. Milliy madaniyatimiz bobokaloni Abu Nasr Forobiy aytganlaridek, «Bu fan tana sog'ligiga foydalidir». Bobomiz Shayx Sadiy «Musiqqa odam ruhining yo'ldoshidir», degan edilar. Shunday ekan, biz musiqqa o'qitishni boshlang'ich sinf o'quvchilaridan boshlashimiz lozim. Chunki, boshlang'ich sinfda musiqqa ta'limotining poydevori qo'yiladi. Boshlang'ich maktabda musiqqa o'qitishning asosiy maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilariga musiqqa san'atining go'zallik qonunlari asosida o'rganish malakasini singdirish va ularga musiqqa madaniyat tarkib toptirishdir. Boshlang'ich sinflardagi musiqqa madaniyati darslari, umumiy ta'limning axloqiy-estetik tarbiya berish tizimining ajralmas bir qismi bo'lib hisoblanadi.

Xulosa: Bugungi kunda ta'lim jarayonida ta'lim oluvchilar interaktiv metodlarga, innovatsion va axborot texnologiyalarga, multimedialarga bo'lgan qiziqishlari tobora ortib bormoqda. Bunga sabab, shu davrgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilarga faqat tayyor bilimlarni o'zlashtirishga o'rgatilgan edi. Innovatsion texnologiyalar esa egallayotgan bilimlarni yechimini o'zlari qidirib topishlari, mustaqil o'rganib tahlil qilib, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqishlariga o'rgatadi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayonda o'qituvchi va o'quvchi faolliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritadi va uni amalga oshiradi. «Interaktiv» metod deganda biz jamoa bolib fikrlash degan ma'noni tushunamiz. «Musiqqa madaniyati darslarida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish metodlari» nomli magistrlik dissertatsiyasining eng asosiy maqsadi, o'qituvchilarni belgilangan maqsadga natijaga o'quvchilar bilan birga oz kuch sarflab, ko'proq natijaga hamkorlikda tez va oson erishishdan iboratdir. Musiqqa madaniyati fanini o'qitishning sifati va samaradorligini oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlarida: zamonaviy metodlar va ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beruvchi texnologik treninglar o'quvchilarda mantiqiy, aqliy, ijodiy, tanqidiy, mustaqil fikrlashni shakllantirish bilan birga ularning qobiliyatlarini rivojlantirish, raqobatbardosh yetuk mutaxassis bo'lish hamda ijobiy kasbiy fazilatlarni tarbiyalashga yordam beradi. Musiqqa madaniyati darslarida innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash samaradorligini oshirish bo'yicha metod va vositalardan foydalanishning bir nechta usullari va vositalari mavjud. O'quvchi yoshlarning ijodkorlik faoliyatida axborot va pedagogik texnologiyalarini qo'llash zamonaviy axborot texnologiyalarining funksional imkoniyatidan foydalanishga katta sharoit yaratadi. Ta'lim siyosatining hozirgi asosiy maqsadi ta'lim oluvchi shaxs, jamiyat va davlat ehtiyojlarini qondiruvchi muhim va kelajakdagi rivoji uchun zarur yuqori samaradorlikka ega bo'lgan zamonaviy ta'lim berishga qaratilgan.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz-T: "O'zbekiston" NMIU, 2017y.
2. Azizxadjayeva N. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahurat" T. 2006.
3. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. "Pedagogik texnologiyalarning tartibiy asoslari.-T.: "Fan", 2006, 144-174-betlar.
4. Akbarov I. Musiqqa lug'ati. T., "O'qituvchi", 1997.
5. Sharipova G. Musiqqa o'qitish metodikasi (ma'ruzalar matni). TDPU 2000 y.
6. Lutfullayev A. "Xalq cholg'ularida ijrochilik. Tarix va zamonaviylik" T., 2017.
7. Leviyev A.H. O'zbek xalq cholg'u asboblarida ijrochilik: Maktabgacha yoshdagi bolalar va umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflari uchun metodik qo'llanma. - T.: Mehnat, 2001.
8. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: darslik / mualliflar jamoasi; ed. Bordovskoy N.V. - 2-nashr, o'chirilgan - M.: KNORUS, 2011. - 43
9. S.Mannopov. O'zbek xalq musiqqa madaniyati. O'quv qo'llanma. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2004 y. 100 b.
10. Muratova, S. (2024). Bo'lajak musiqqa o'qituvchilarida musiqqa madaniyatini shakllantirishda intuitivlikni tarbiyalash muammosi. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 2(2), 36-40.
11. Muratova, S., & Boltayev, O. (2024). Integrative approaches in teaching music education and its analysis. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 4(2), 90-94.